

ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AUDIT EXPERT

Даулетбаков Бакыткан¹, Даулетбаков Галым Бакытканович², Карали Юсуфдениз Ильясович³

¹д.э.н., профессор, Алматинский технологический университет (Алматы, Казахстан),

²профессор практики, (Алматы Менеджмент Университет),

³студенты 4 курса специальности «Финансы» Алматинский технологический университет, г. Алматы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18657273>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается интеграция цифровых систем бухгалтерского учета в организационное управление с использованием аналитического программного продукта Audit Expert. Исследование фокусируется на роли финансовой аналитики в повышении информативности бухгалтерских данных и поддержке управленческих решений. Анализируется функциональность Audit Expert и приводится практический пример его использования для оценки финансового состояния организации. Результаты подтверждают, что интеграция аналитических инструментов в цифровые системы бухгалтерского учета способствует повышению финансовой прозрачности, выявлению рисков и эффективности управления.*

***Ключевые слова:** цифровой бухгалтерский учет, финансовая аналитика, Audit Expert, финансовый анализ, управленческие решения, внутренний аудит.*

Введение. Цифровая трансформация систем бухгалтерского учета существенно изменила роль бухгалтерской информации в управлении организацией. Современный бухгалтерский учет вышел за рамки регистрации деловых операций и все чаще используется в качестве источника данных для аналитических и стратегических управленческих решений. Поэтому аналитические программные средства, обрабатывающие бухгалтерские данные, становятся неотъемлемым элементом цифровой бухгалтерской среды.

Одним из таких инструментов является Audit Expert — система финансового анализа и диагностики, основанная на данных финансового учета. Интеграция программы Audit Expert в цифровые системы бухгалтерского учета позволяет улучшить финансовый контроль, оценить стабильность организации и выявить потенциальные риски на ранней стадии.

Целью данного исследования является анализ интеграции программы Audit Expert в цифровые системы бухгалтерского учета и оценка ее вклада в принятие управленческих решений.

Обзор литературы. Результаты исследования показывают, что цифровизация бухгалтерского учета повышает точность, эффективность и доступность бухгалтерской информации [1, 2]. Инструменты финансового анализа считаются основными средствами

интерпретации бухгалтерских данных и оценки эффективности деятельности организации [2, 3].

Международные исследования подчеркивают эффективность анализа коэффициентов и дискриминантных моделей в прогнозировании финансовой несостоятельности [4]. Однако практическая интеграция аналитических моделей в цифровые системы бухгалтерского учета с использованием специализированного программного обеспечения еще не полностью изучена, что определяет научную новизну данной работы.

Методология исследования. В исследовании использовались следующие методы:

- Анализ научных публикаций по бухгалтерскому учету и финансовому анализу;
- Функциональный анализ программного продукта Audit Expert 4;
- Кейс-исследование с использованием реальных финансовых данных ООО «МС-Трейдер».

Трейдер».

Методологической основой являются методы анализа коэффициентов, расчет интегральных финансовых показателей и модели прогнозирования банкротства, реализованные в программе Audit Expert 4. Исследование носит аналитический и описательный характер. Интеграция Audit Expert 4 в цифровые системы бухгалтерского учета. Audit Expert 4 не заменяет системы бухгалтерской информации, а выступает в качестве аналитического слоя, построенного поверх них. Процесс интеграции обычно включает следующие этапы:

1. Подготовка бухгалтерских данных. Проверка точности отчетности, сопоставимости показателей и соответствия учетной политике.

2. Загрузка и обработка данных. Импорт финансовой отчетности из Excel или бухгалтерских систем в Audit Expert 4.

3. Создание аналитических моделей. В данной статье мы рассмотрим методологию и методы анализа отчетов и формирования экспертных заключений о финансовом состоянии предприятия с использованием программы Audit Expert 4 [5].

4. Интерпретация результатов. Использование аналитических отчетов для целей внутреннего аудита и управленческого анализа.

Практический пример использования Audit Expert 4. В таблице 1 показаны отдельные показатели финансового анализа, рассчитанные в программе Audit Expert на основе финансовой отчетности гипотетической организации.

Таблица 1

Результаты финансового анализа, сформированные в Audit Expert 4

Наименование показателей	2024 г., тыс. тенге	2025 г., тыс. тенге	Прирост, тыс. тенге	Прирост, %
Выручка	92 683 464,00	95 609 163,00	2 925 699,00	3,16
Себестоимость	72 518 753,00	76 874 329,00	4 355 576,00	6,01
Валовая прибыль	20 164 711,00	18 734 834,00	-1 429 877,00	-7,09
Управленческие расходы	13 859 352,00	11 921 350,00	-1 938 002,00	-13,98
Прибыль (убыток) от продаж	6 305 359,00	6 813 484,00	508 125,00	8,06
Прочие доходы	2 375 914,00	1 102 079,00	-1 273 835,00	-53,61

Прочие расходы	2 826 642,00	1 359 315,00	-1 467 327,00	-51,91
Прибыль до уплаты налога на прибыль	5 854 631,00	6 556 248,00	701 617,00	11,98
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	5 854 631,00	6 556 248,00	701 617,00	11,98
Примечание: рассчитано авторами по отчетным данным [5]				

Выручка от продаж за анализируемый период увеличилась с 92 683 464,00 тенге до 95 609 163,00 тенге, или на 3,16%. Себестоимость продаж увеличилась с 72 518 753,00 тенге до 76 874 329,00 тенге, или на 6,01%.

Сравнение абсолютных значений выручки и темпов изменения себестоимости продаж указывает на снижение эффективности основной деятельности.

Операционная прибыль за анализируемый период увеличилась с 5 854 631,00 тенге до 6 556 248,00 тенге, или на 11,98%. Это свидетельствует об улучшении основных показателей деятельности компании. Прочие расходы на конец периода составили 1 359 315 тысяч тенге, что превысило прочие доходы на 257 236 тысяч тенге.

Сравнение темпов изменения прочих доходов и прочих расходов от операционной деятельности показывает рост рентабельности.

На конец анализируемого периода чистая прибыль компании составила 6 556 248 тысяч тенге, что свидетельствует о тенденции роста, указывающей на увеличение источников собственного капитала компании, полученных от финансово-экономической деятельности.

Обсуждение результатов. Полученные результаты подтверждают, что интеграция программы «Аудит Эксперт» в цифровые системы бухгалтерского учета расширяет аналитические возможности бухгалтерской информации. Программный продукт способствует раннему выявлению финансовых рисков и формированию структурированной аналитической базы для принятия управленческих решений. Кроме того, надежность выводов напрямую зависит от качества первичных бухгалтерских данных и профессиональной интерпретации результатов.

Вывод. Интеграция программы «Аудит Эксперт» в цифровую систему бухгалтерского учета способствует трансформации бухгалтерского учета в управленчески ориентированную информационную систему. Сочетание автоматизированного учета и аналитической диагностики повышает финансовую прозрачность, качество управления и организационную стабильность в цифровой экономике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ендовицкий Д.А. Экономический анализ в управлении организацией. М.: КНОРУС, 2020.
2. Лысенко Д.В. Бухгалтерский учет в условиях цифровой экономики. М.: Юрайт, 2023.
3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: ИНФРА-М, 2022.
4. Altman E.I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy // *The Journal of Finance*. 1968. Vol. 23, No. 4. P. 589–609.
5. Анализ финансового состояния предприятия с использованием «Audit Expert 4»: учебное пособие /Б.Д. Даулетбаков. Алматы: Дарын, 2024. – 355 с.